

TILNING TASVIRIY VOSITALARI VA SHE'RIY SAN'ATLARNING O'XSHASHLIGI

Tog'ayeva Nilufar

Saidova Mohinur

TerDU talabalari

Ilmiy rahbar:

Xidirova Iroda

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7949997>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikdagi tilning tasviriy vositalari, troplar, uslubiy figuralar, ko'chimlar va adabiyot fanidagi she'riy san'atlar, ya'ni ma'naviy, lafziy san'atlarning o'xshashligi misollar asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Epitet, tajnis, tashbeh, omonim, tanosib, talmeh, parafraza, tazod, antonim, irsoli masal, frazeologik birlik, husni ta'til.

Badiiy nutqning ta'sirchanligini ta'minlashda sintaktik usuldan keng foydalaniladi. Ekspressivlikning namoyon bo'lish shakllarini teran tadqiq qilgan tilshunos Adham Abdullayev "Sintaktik gradatsiya, sintaktik sinonimiya, bog'lovchilarning maxsus qo'llanishi, antiteza, monolog, sukut, inversiya, takroriy gaplar, ritorik so'roq" kabi uslubiy figuralar "fikrning o'ta ta'sirchan ifodalanishi"ga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Bundan tashqari ko'chimlar ham nutqning ta'sirchanligiga katta xizmat qiladi. Ko'chimlar adabiy asarning badiiy qimmatini, ifodaliligini, ekspressivligini kuchaytirish uchun bir narsaning nomini, belgisini ikkinchisiga ko'chirish yoki so'zlarning umuman ko'chma ma'noda ishlatilishi nazarda tutiladi. So'z ma'nosining ko'chish jarayonlari turli ko'rinishlarda voqe bo'ladi, bu jarayonlar va ularning natijalari sifatida yuzaga keladigan hodisalar, bu hodisalarning turlari, o'ziga xos xususiyatlari kabi masalalar o'zbek tilshunosligida ancha batafsil o'rganilgan. So'z ma'nosining sifatli ko'chishiga asoslangan troplar: metafora, metonimiya, ironiya qolgan tasviriy vositalar mazkur ko'chimlarning ko'rinishi sifatida beriladi: "simvol, jonlantirish, epitet, perifraza, sinekdoxa, sarkazma".

Tilshunoslikdagi tasviriy vositalar va adabiyotdagi she'riy san'atlar bir-biriga o'xshaydi. Masalan, metafora – tashbeh, omonim – tajnis, uyadosh so'z – tanosub, ritorik so'roq gap – tajohul ul-orif, frazeologik birlik – irsoli masal va antonym – tazod. Bularni she'rlar va asarlar misolida ko'rishimiz mumkin. Otabek bu cho'ltoq supurgini tanidi va istehzolarini payqadi. (A.Qodiriy. "O'tkan kunlar") Bu gapda cho'ltoq supurgi so'zi metafora bo'lib kelgan.

Ul sanamkim, suv yaqosinda paridek o'lturur,
G'oyati nozukligidin suv bila yutsa bo'lur. (Atoyi)

Ko‘rinib turganidek, go‘zal yor (sanam) pariga o‘xshatilmoqda, ya‘ni tashbehdir. Hayotda shunday savollar bo‘ladiki, inson degani ming donish bo‘lsa-da, aqli qilni qirq yorsa-da, javob o‘lgurni topolmaydi. (U. Hamdam. “Ota”) Bu yerda qirq so‘zi omonim hisoblanadi.

Bo‘ying sarv-u sanobardek beling qil,
Vafo qilg‘on kishilarga vafo qil. (Xorazmiy)

Bu baytda qil so‘zi tajnis she‘riy san‘atidir. Erkaklar uchun butun dunyodagi barcha narsalar bir taraf bo‘lsa, or-nomus, andisha, ularning g‘ururi esa bir taraf. (U.Hamdam. “Ota”) Bunda or-nomus, andisha va g‘urur so‘zlari uyadosh so‘zlardir.

Uzun sochingdin uzmasmen ko‘ngulni,
Ayog‘ing qanda bo‘lsa, boshim anda. (Atoyi)

Ushbu misrada soch, ko‘ngul, oyoq, bosh kabi so‘zlar tanosub she‘riy san‘atiga kiradi. Odam butunlay baxtsiz bo‘lolmaydi. Unday desak, odam butunlay baxtli ham bo‘lolmaydi-da!... Baxt ham, baxtsizlik ham yemirilishga mahkum. (U.Hamdam. “Ota”) Ushbu jumlada baxt va baxtsiz so‘zlari antonim sanaladi.

Mengizlari gul-gul, mijalari xor,
Qaboqlari keng-keng, og‘izlari tor. (A. Navoiy)

Bu yerda keng va tor so‘zlari tazod bo‘ladi. Tugash – qanday yaxshi! Ayniqsa u insonni boshi-keti yo‘q azoblardan xalos etsa! Bu jumla ritorik so‘roq gap sababi azoblar hech qachon tugamaydi.

Xo‘blarda seningdek bir mahbub qani nozuk?
Boshdin ayoqi zebo, bel-u badani nozuk. (Lutfiy)

Aslida, bu she‘r ma‘shuqa madhiga bag‘ishlangan. Lutfiy “mahbub”ning “xo‘blar” orasida eng a‘lo mavqe tutishini biladi. Asl maqsad ham ana shu haqiqatni anglashdir. Bu maqsadga erishish uchun esa bilmaslikka olish, bilib turib yana so‘rash usuli qo‘l kelgan. Frazologik birliklarga maqol, matal, naql, hikmatli so‘z, aforizm va tasviriy ifodalar kiradi. Irsoli masal tub zamirini maqol tashkil etadi. “Olim bo‘lsang, olam seniki”, – deydi. (U.Hamdam. “Muvozanat”) Bu jumlada maqol ishlatilgan.

Ayog‘ingga tushar har lahza gisu,
Masaldurkim: “Chirog‘ tubi qorong‘u”. (Lutfiy)

Bu misrada irsoli masal namunasini ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, biz umumiy tilshunoslik sohasida foydalanadigan barcha tasviriy vositalar so‘zlarning emotsionalligini, ekspressivligini, ta‘sirchanligini, insonlarga salbiy yoki ijobiy bo‘yoq berishini ko‘rib o‘tar ekanmiz. Ana shu tasviriy vositalarni adabiyotshunoslik fanida she‘riy san‘atlar misolida ko‘rib

chiqdik. U yoki bu shoir ijodiga, u yoki bu badiiy asarga baho berilar ekan, ijodkor ifodalayotganda o'z aksini topgan ijtimoiy-siyosiy, falsafiy-axloqiy, ma'rifiy, tarbiyaviy muammolar mohiyati va ko'lami, badiiy timsollar jilosi bilan bir vaqtda qo'llangan she'riy san'atlarning rang-barangligi, mantiqiy asoslanishi asar mazmunini ochishdagi o'rni ahamiyati kabi masalalarga ham alohida diqqat qilingan. She'riy san'atlar muayyan badiiy tamoyillarga asoslangan. Bulardan eng muhimi, she'riy san'atlarning asar mazmuni bilan uzviy bog'liqligi sanalsa, tasviriy vositalarda esa insonlarni tez jalb qilishidadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qurbonova M., Yo'ldoshev M. Matn tilshunosligi. – Toshkent: Universitet, 2014.
2. Yo'ldoshev M. Badiiy matnning lisoniy tahlili. – Toshkent, 2008.
3. Ulug'bek Hamdam. Ota. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
4. Sobitova T. NAVOIY IJODIDA BADIY SAN'ATLAR // Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – N. 4. – C. 1074-1091.
5. Murodova S., Xidirova I. BADIY MATNDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR TAHLILI (A. QAHHOR ASARI MISOLIDA) //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 266-268.

